

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

ҚОРАБУЛОҚ - ТАБИАТНИНГ НОЁБ ЁДГОРЛИГИ

Ибрагимова Раъно Алимбаевна

г.ф.н., доцент

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

e-mail: r.ibragimova@nuu.uz

Ибраимова Азиза Алимбаевна

г.ф.н., доцент

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

e-mail: a.ibraimova@nuu.uz

Сафаров Элбек Джумабекович

Таянч докторант

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

e-mail: elbek.safarov@inbox.ru

Аннотация: ушбу мақолада аҳолининг асосий чучук ичимлик суви ҳисобланган булоқлар ва уларнинг бугунги кундаги аҳамияти келтирилган. Айниқса, Ўзбекистон булоқлари ва уларнинг турлари ёритилган бўлиб, асосан Чирчиқ-Охангарон хавзасидаги Қорабулоқ булоғи ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: булоқ, сой, чучук сув, палеозой, минерал булоқ, иссиқ булоқ, дебит ва б.

KARABULAK - A RARE MONUMENT OF NATURE

Ibragimova Rano

Ibraimova Aziza

Safarov Elbek

Abstract: This article describes the springs that are the main freshwater drinking water of the population and their importance today. In particular, the springs of Uzbekistan and their species are covered, mainly the Karabulak spring in the Chirchik-Ahangaron basin.

Key words: spring, stream, fresh water, paleozoic, mineral spring, hot spring, debit, etc.

Республикамизнинг баъзи ҳудудларида аҳолининг асосий ичимлик сувининг бирдан-бир манбаи *булоқлар* ҳисобланади. *Булоқ* сувли қатламларни дарё водийлари, жарликлар, кўл чўкмалари кесиб ўтишидан, тектоник ёриқлар, магматик ва чўкинди жинслар контакт зоналари мавжудлигидан, сувли жинслар

филтрация хоссасининг бир хил эмаслигидан пайдо бўлади [3, 244-б.]. Булоқларнинг бир неча турлари ажратилади: *қайнар булоқлар, сокин булоқлар, настга оқувчи, настдан юқорига отилиб чиқувчи булоқлар, ҳароратига кўра совуқ булоқлар (20° гача), илиқ булоқлар (20° дан 37°С гача) ва иссиқ булоқлар (37°С дан юқори), минерал* (сувида катта миқдордаги минерал тузлар бўлган) *булоқлар* ва бошқалар. Бундай турдаги булоқлар республикамизнинг барча ҳудудларида, айниқса, тоғ ва тоғ олди ҳудудларида (булоқларнинг 95-98 %) кенг тарқалган. Ўзбекистон Республикасидаги 1448 та булоқ ўрганилган бўлиб, улардан 498 таси Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасида жойлашган [1, 86-б.].

Чирчиқ-Оҳангарон ҳавзасидаги булоқлар асосан палеозой эрасининг карбонат жинслари тарқалган ҳудудларида юқори даражада минераллашган, юқори ҳарорат ва дебитга эга ҳисобланади. Жумладан, Оҳангарон дарёсининг ўнг irmoғи ҳисобланган Арашонсой ҳавзасида жойлашган Арашон (санскритча *arasan* - оби ҳаёт) - иссиқ сувли (+38°С) минерал булоқ, Курама тизмасининг тоғ олди ҳудудида Олмалик шаҳридан 6 км ғарбда жойлашган Қирққиз булоғининг дебити 150 л/секунд гача етади. Сувидаги минерал таркиби 0,2 дан 1 г-л оралиғида ўзгаради [2, 145-б.].

Маълумки, ер ости сувларидан тўйинадиган сойларни ерли аҳоли “*қорасув*” номи билан юритган. Ўрта Осиё ва Ўзбекистон ҳудудида “*қорасув*”, “*қорадарё*”, “*қорабулоқ*” каби номлар билан аталувчи бир қанча дарё, сой ва булоқлар мавжуд. Ана шундай “Қорабулоқ” номи билан аталувчи булоқ Тошкент шаҳридан 120 км масофа шимоли-шарқда, Угом тоғ тизмасининг жануби-шарқий ёнбағрида, Писком дарёсининг ўнг соҳилида жойлашган. Бу ҳудуднинг денгиз сатҳидан баландлиги 1180 метр бўлиб, айнан шу жойда Писком дарёси ўз ўзанини чуқур емириб тор дарани ҳосил қилган. Бу ердаги барча булоқлар ер ости сувларининг табиий равишда ер юзасига сизилиб чиқишидан ҳосил бўлади. Шу сабабдан бу жой Қорабулоқ, яъни, “сизиб чиқувчи” деб номланган (ер юзасига отилиб чиқадиган булоқлар халқ тилида чашма ёки жилға деб ҳам номланган).

Қорабулоқ булоқларнинг тўйиниш манбаи Угом тоғ тизмасининг энг юқори қисмидаги (3400-4000 метр) доимий қор ва музликлар ҳисобланади. Бу доимий қор ва музликлар ёзнинг жазирама иссиқ кунларида эриб, ер ёриқларига шимилади, тошқўмир даврининг оҳақтошли катламларида тўпланади ва аста-секин тоғ ёнбағри бўйлаб пастга қараб сизиб оқа бошлайди. Шу боисдан Қорабулоқ булоқлари минералларга бой бўлиб, секундига ўртача 40 литр сув чиқади. Сув ҳарорати йил давомида 10°C ни ташкил қилади (расм).

Расм. Қорабулоқ булоқлари

Булоқлар жойлашган ҳудудда тоғ ёнбағрининг қиялиги жуда катта, асосан палеоген оҳақтошлари, қисман палеозой ва мезозой кумтошларидан иборат ҳарсанг тошлардан ташкил топган. Бу ҳарсанг тошлар тоғ ёнбағрининг юқори қисмидаги қоялардан нураб, тепадан пастга сирпаниб, юмалаб тушган. Шу сабабдан барча тошлар ўткир қиррали турли катта-кичикликда (агар дарё олиб келганда силликланган бўларди). Ёнбағирнинг қиялиги юқори ва жанубга

қараганлиги туфайли қор қоплами узоқ турмайди, тез эриб тупроқ қопламини ювиб кетади. Бу эса тупроқ қоплами ва ўсимлик дунёси шаклланишига ҳалақит беради. Шунинг учун ҳам асосан ўсимликлар фақат булоқлар атрофида ўсади.

Ушбу худудда ўт ўсимликларидан *ажриқ, арпагон, қуш қўнмас, шалфей (мармарак), оқбош, бўймадарон, гулхайри, қирқбўғим* кабилар, буталардан *чўзинчоқ ва юмалоқ наъматаклар, маймунжон, қора ва қизил зирк, дарахтлардан эса ёввойи олма, тоғ олча, сариқ дўлана, бодом ва ёнғоқ* учрайди. Ёввойи олма, олча ва ёнғоқзорларнинг тагида тоғ ўрмон қўнғир тупроқлари (юртимиздаги чириндига бой тупроқлардан бири, чиринди миқдори 4-6%) шаклланган.

Булоқлар ер усти сувларининг мувозанатини сақлашда муҳим рол ўйнайди. Булоқлардан экинларни суғоришда, саноатда, аҳолини сув билан таъминлашда ва даволанишда кенг фойдаланилади. Булоқларнинг суви мазали, фойдали ва минералларга бой шифобахш хусусиятга эга. Шу сабабдан республикада мавжуд булоқларни табиатнинг ноёб ёдгорлиги сифатида муҳофаза қилиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атлас родников Узбекистана. - Ташкент, 2006. – 92 б.
2. Шерматов М.Ш., Умаров У.У., Рахметов И.И. Гидрогеология. – Тошкент: “Университет”, 2011. – 292 б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2-жилд. - Тошкент: “Давлат илмий нашриёти”, 2001. – 704 б.